

DÉCIO TOZZI E O MODERNO EM TRANSFORMAÇÃO NUMA ESCOLA EM SÃO PAULO

FERREIRA DE PAULA, FRANKLIN ROBERTO (1)

Centro Universitário Anhanguera / Campus Santana - São Paulo

pesquisadorfranklinferreira@gmail.com

RESUMO.

A arquitetura moderna brasileira produziu, ao longo do século XX, um conjunto expressivo de escolas públicas, sobretudo vinculadas a programas estatais de ampliação do acesso à educação em áreas periféricas. Embora impulsionada pela crença na universalização de direitos por meio da forma arquitetônica, essa produção frequentemente se materializou de modo precário ou inacabado. A Escola Estadual Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, no Conjunto Habitacional Encosta Norte, zona leste de São Paulo, exemplifica essa simultaneidade entre moderno inacabado e suas reinterpretações contemporâneas. Este trabalho examina sua trajetória como caso emblemático das permanências e transformações da arquitetura moderna em territórios periféricos. A construção do edifício projetado por Décio Tozzi na década de 1990 marcou a incorporação de princípios modernos: racionalidade construtiva, economia de meios, articulação entre espaços internos e externos e adaptação ao terreno acidentado. A pergunta central deste estudo é: como essas transformações impactam a atualidade da arquitetura moderna em sua capacidade de suportar usos indeterminados? Por meio de pesquisa qualitativa — levantamento arquitetônico, análise do projeto e visitas técnicas entre 2021 e 2025 — observou-se que, apesar das reformas, o edifício sustenta práticas que extrapolam a arquitetura, como eventos culturais, ações ambientais e atividades educativas. O caso analisado contribui para os debates sobre a continuidade da arquitetura moderna no Brasil ao revelar como sua permanência não se dá por cristalização formal, mas pela capacidade de amparar novas agendas socioterritoriais. A experiência da escola Eder Bernardes demonstra que a arquitetura moderna, mesmo atravessada por transformações e tensões, mantém-se como uma inteligência instrumental e propositiva para os desafios urbanos e educativos contemporâneos.

Palavras-chave: ESCOLA PÚBLICA (1), DÉCIO TOZZI (2), ARQUITETURA MODERNA (3)

1. INTRODUÇÃO

A produção da arquitetura moderna no Brasil se consolidou, durante o século XX, como uma das mais eloquentes expressões culturais e técnicas do país, tendo as escolas públicas como um de seus campos privilegiados de experimentação. O ideário modernista, em sintonia com projetos de expansão do acesso à educação, produziu edifícios que extrapolavam sua função pragmática para se tornarem símbolos da crença na universalização de direitos e no papel da arquitetura como mediadora de transformações sociais. Nesse contexto, o edifício escolar moderno materializou uma dupla condição: de um lado, a utopia de um futuro melhor traduzida em racionalidade construtiva, economia de meios, clareza formal e espacialidade generosa; de outro, a precariedade de sua implantação em territórios periféricos, onde a insuficiência de infraestrutura urbana e as urgências sociais tensionaram a aplicação plena dos princípios modernos.

A Escola Estadual Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, localizada no Conjunto Habitacional Encosta Norte, no Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, constitui um caso exemplar para discutir as permanências e transformações da arquitetura moderna em contextos periféricos brasileiros. Projetada na década de 1990 por Décio Tozzi, arquiteto reconhecido por sua contribuição singular à gramática moderna paulista, a escola evidencia, simultaneamente, a potência e a fragilidade do moderno. Ao mesmo tempo em que o edifício responde de forma sensível ao terreno e articula espaços internos e externos com clareza e generosidade, as transformações materiais e programáticas ocorridas ao longo de duas décadas alteraram substancialmente suas características originais.

Este artigo investiga, portanto, a trajetória arquitetônica da escola Eder Bernardes, examinando tanto o projeto de Tozzi quanto as transformações posteriores. Ao propor essa reflexão, pretende-se contribuir para o debate da sessão "Continuidade da Arquitetura Moderna no Brasil" no 16º Seminário DOCOMOMO Brasil. A continuidade moderna, conforme sugerido no enunciado da sessão, não se dá como cristalização formal de um legado, mas como inteligência instrumental e processual, capaz de sobreviver e se reinventar em meio às tensões contemporâneas.

2. ARQUITETURA MODERNA E ESCOLA PÚBLICA NO BRASIL

Desde os anos 1930, a arquitetura escolar brasileira esteve vinculada a projetos de modernização do país. Sob a liderança de educadores como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e arquitetos como Hélio Duarte e Oscar Niemeyer, a escola foi concebida como um dispositivo de cidadania e instrumento de desenvolvimento. O Convênio Escolar em São Paulo entre as décadas de 1930 e 1970, os Centros Integrados de Educação Popular (CIEPs) no Rio de Janeiro já entre os anos de 1980 e 1990 ou os edifícios escolares projetados por órgãos públicos em diferentes estados ilustram a relevância atribuída à arquitetura como mediadora de políticas educacionais.

O edifício escolar moderno brasileiro incorporou princípios como racionalidade construtiva, clareza funcional e integração entre espaços internos e externos, além da correta implantação do edifício no terreno buscando

a orientação adequada a fim de garantir o conforto térmico, sobretudo, das salas de aula. Ao mesmo tempo, assumiu forte caráter simbólico, traduzindo em formas e espaços a promessa de um futuro mais igualitário. Contudo, essa promessa raramente se concretizou plenamente. O que se observa é que, à medida que a demanda se torna cada vez mais crescente ao longo das décadas, uma vasta quantidade de escolas passa a ser implantada em territórios carentes de infraestrutura, com recursos limitados e sob condições de precariedade, especialmente em grandes centros urbanos, caracterizados por um modelo de desenvolvimento que reforça uma série de desigualdades, dentre elas sociais, econômicas e territoriais.

Esse contraste entre utopia e realidade confere ao patrimônio escolar moderno uma condição paradoxal: ao mesmo tempo em que carrega forte carga simbólica, revela-se frágil e inacabado. Como observa Sérgio Ferro, o processo construtivo no Brasil é marcado por tensões sociais e econômicas que transbordam para a própria materialidade do edifício. Assim, a escola moderna, mesmo quando concebida dentro de uma lógica tipológica e funcional, frequentemente se reconfigura no contato com o cotidiano e com as estratégias de adaptação de seus usuários.

É nesse contexto que se insere a noção de “continuidade moderna”. Ao invés de pensar a escola como legado encerrado, cristalizado no tempo, a continuidade a situa como campo aberto, onde o projeto moderno se atualiza por meio de transformações, acomodações e reinterpretações. Essa perspectiva desloca a crise do programa funcional — central para o modernismo — para uma nova chave: a da indeterminação como potência. O edifício moderno, concebido com clareza formal e técnica, sustenta sua relevância ao permitir novos usos, adaptações e articulações territoriais.

3. O TERRITÓRIO DO ENCOSTA NORTE

A compreensão da escola Eder Bernardes exige situá-la no território em que foi implantada: o Conjunto Habitacional Encosta Norte, no Itaim Paulista. Construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) entre 1989 e 2009, o Encosta Norte é fruto de ações advindas do diálogo entre diversos agentes públicos, dentre eles as Comunidades Eclesiais de Base, e dos programas de mutirão que ergueram mais de três mil unidades habitacionais em quatorze fases.

Com área superior a cinquenta hectares, o conjunto é composto por casas-embrião de dimensões reduzidas, edifícios multifamiliares e lotes reservados para equipamentos públicos. Sua paisagem urbana é marcada por heterogeneidade: de um lado, áreas residenciais densas; de outro, terrenos destinados a usos institucionais e a áreas verdes, algumas delas áreas de proteção permanente em decorrência das inúmeras nascentes presentes na região.

A distância de cerca de 40 km do centro de São Paulo e a precariedade da infraestrutura inicial reforçaram o caráter periférico do conjunto. Ao longo dos anos, equipamentos como a Unidade Básica de Saúde Encosta Norte, o Centro de Integração à Cidadania Leste, a Fábrica de Cultura 4.0, além de onze escolas municipais e estaduais, foram implantados para atender à população — estimada em mais de 10 mil habitantes.

A escola, situada na borda noroeste do Encosta Norte, tem como vizinho um Centro de Acolhimento Especial, cujo edifício abrigou a extinta Fundação CASA. As duas construções desenham uma extensa quadra de frente à favela do Jagatá (Figura 1), margeando parte do córrego do Tijuco Preto, um dos seis principais veios d'água que cortam o distrito do Itaim Paulista de sul a norte desaguardo na várzea do Rio Tietê.

Figura 1. Fundações da nova construção sendo executadas com a favela do Jagatá compondo a paisagem. Fonte: Paula, 2024./EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, s/ data.

É nesse contexto de vulnerabilidade social e de demandas crescentes por serviços públicos que se insere o projeto de Décio Tozzi. A escola Eder Bernardes, única instituição projetada por arquiteto de renome no conjunto, assumiu papel estratégico como referência espacial e social, dialogando com a topografia e funcionando como marco arquitetônico num território em formação.

4. DO BARRACÃO AO MODERNO

O Encosta Norte surgiu no contexto da expansão periférica de São Paulo nas décadas de 1980 e 1990. A rápida urbanização da região, marcada pela precariedade de serviços básicos, demandou a implantação de equipamentos públicos, incluindo escolas. Antes da construção do edifício projetado por Tozzi, a comunidade organizava o ensino em um espaço improvisado, conhecido como “barracão” (Figuras 2 e 3).

Figura 2. EEPG Conj. Hab. Encosta Norte II, ou barracão, antes da construção do novo edifício projetado pelo arquiteto Décio Tozzi. Fonte: Paula, 2024./EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, s/ data.

Figura 3. Operário trabalhando na construção da nova edificação implantada ao lado do antigo barracão antes de sua demolição. Fonte: Paula, 2024./EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, s/ data.

Figura 4. Planta do pavimento térreo. Fonte: Paula, 2024./FDE, 1998. (redesenho: Franklin Ferreira, Beatriz Eyng, Julia Simoes, Sophia Manfredini)

Figura 5. Cortes AA e BB. Fonte: Paula, 2024./FDE, 1998. Fonte: Paula, 2024./FDE, 1998. (redesenho: Franklin Ferreira, Beatriz Eyng, Julia Simoes, Sophia Manfredini)

O projeto definitivo (Figuras 4 e 5), concebido na década de 1990, procurou articular racionalidade funcional e sensibilidade ao extenso terreno acidentado com cerca de 10.000m² de área e desnível de vinte metros. O bloco pedagógico principal foi implantado em torno de um pátio central, configurando uma espacialidade clara e coesa. As salas de aula orientam-se para esse vazio estruturante, que organiza as circulações e favorece a convivência.

O edifício articula três elementos fundamentais: o bloco pedagógico, o pátio central e o galpão (Figuras 6 e 7). As circulações generosas e os vazios funcionam como elementos de distribuição, bem como espaços de encontro e sociabilidade. A inserção do edifício no terreno foi resolvida por meio de rampas e escadas reforçando a integração com o contexto.

O projeto de Tozzi expressava, assim, uma síntese entre racionalidade construtiva e abertura espacial. O galpão (Figura 8), em especial, configurava-se como espaço indeterminado, apto a receber múltiplos usos. A luz e a ventilação naturais eram exploradas como qualidades ambientais. O resultado é um edifício simples, econômico e generoso, coerente com a gramática moderna.

Figura 6. Atividade pedagógica no galpão ainda aberto conforme projeto original. Fonte: Paula, 2024./EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, s/ data.

Figura 7. Pátio interno ainda com vegetação ao lado. Fonte: Paula, 2024./EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos, s/ data.

Figura 8. Galpão coberto e aberto definido no projeto original. Fonte: Paula, 2024./FDE, 1998.

Figura 9. Instalação de blocos sextavados para realocação do estacionamento dos funcionários em área anteriormente vegetada e de guarda-corpo na escada executada numa das reformas da FDE. Fonte: Paula, 7 dezembro 2024.

Ao longo de mais de duas décadas, a escola passou por diversas intervenções que alteraram significativamente sua configuração original. O galpão, que funcionava como espaço aberto de convivência, foi fechado. As circulações sofreram alterações, com a construção de barreiras e adaptações que comprometeram a fluidez espacial. No início dos anos 2000, um dos projetos de intervenção nas áreas externas proposto pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, previa a abertura de dois novos acessos localizados na via de cota mais elevada do terreno, um destinado aos estudantes, mediante a implantação de uma grande escadaria, outro, destinado aos veículos dos funcionários, resultando no deslocamento do bolsão de estacionamento da cota mais alta para uma cota mais elevada.

Essas propostas foram incorporadas em um novo projeto de reforma com foco na acessibilidade que promoveu alterações significativas tanto nas áreas externas, com a implantação de rampas, guarda-corpo na escadaria

(Figura 9) executada posteriormente ao projeto de Tozzi, bem como nas áreas internas. O caso mais emblemático foi a inserção de um novo volume de circulação vertical (Figura 10) no pátio central durante as obras de acessibilidade ocorridas entre os anos de 2024 e 2025, que modificou a relação entre cheios e vazios originalmente pensada por Tozzi.

Desde a inauguração do projeto original, passando por algumas alterações ao longo das décadas seguintes, o pátio central, elemento fundamental de organização do bloco pedagógico, foi palco de diversos eventos, atividades lúdicas, recreativas, serviu como ponto de encontro, descanso, lugar de refeições como extensão da cantina, e até mesmo lugar em que os mais crescidos buscavam sol para se esquentar nos dias mais frios (Figura 11).

Figura 10. Construção do novo volume de circulação vertical com elevador e escada de acordo com o projeto de acessibilidade. Fonte: Paula, 7 dezembro 2024.

Figura 11. Pátio com a área vegetada subtraída para a ampliação da área destinada às atividades recreativas e esportivas. Fonte: do autor, 29 maio 2024.

Essas transformações podem ser interpretadas sob duas chaves. De um lado, revelam a fragilidade da obra moderna diante das urgências cotidianas: demandas por segurança, expansão de matrícula e novos programas justificaram intervenções pragmáticas, ainda que em detrimento da clareza arquitetônica. De outro, podem ser vistas como estratégias de sobrevivência da utopia moderna. Ao se adaptar, o edifício manteve-se ativo e funcional, ainda que com perda de certas qualidades formais e alteração daquilo que pode ser compreendido como estratégias de projeto, como a qualidade inicial dos vazios previstos e de suas articulações resultando em um sistema de espaços livres de usos indeterminados, e conseqüentemente, possibilitando distintas formas de apropriação.

A literatura sobre arquitetura escolar moderna tende a enfatizar tipologias e monumentalidade, mas raramente enfrenta a realidade das transformações em operação cotidiana. Nesse sentido, a análise da escola Eder Bernardes contribui para preencher uma lacuna: mostra como a arquitetura moderna, em contexto periférico, é continuamente reconfigurada, mas sem perder sua capacidade de sustentar práticas coletivas e educativas.

5. A ESCOLA COMO TERRITÓRIO EDUCATIVO E CONDENSADOR SOCIAL

Apesar das alterações sofridas, a escola Eder Bernardes consolidou-se como espaço de referência para a comunidade. Eventos culturais, oficinas, ações ambientais e sociais ocorrem não apenas nos espaços planejados, mas também nas áreas residuais do edifício e em seus entornos. Essas práticas, contudo, não decorrem exclusivamente da qualidade do projeto arquitetônico, mas sobretudo da atuação da gestão escolar e de sua interlocução com agentes urbanos e comunitários.

Figura 12. Galpão fechado suprimindo as atividades recreativas e esportivas da quadra poliesportiva externa. Fonte: Paula, 22 junho 2022.

Programas como o Projeto Comunidade Escola, iniciativas em datas comemorativas e parcerias com universidades demonstram que a ativação do espaço depende mais da articulação institucional e do

envolvimento da comunidade do que das virtudes arquitetônicas do edifício (Figura 12). O “bom projeto” pode oferecer suporte, mas é a ação socialmente orientada, organizada pela gestão e pela rede de atores locais, que efetivamente consolida a escola como território educativo.

Em 2021, a gestão escolar elaborou, em diálogo com a comunidade por meio de um processo de escuta ativa, um projeto de intervenção para as áreas externas da escola. A proposta previa a implantação de uma horta, pista de caminhada, anfiteatro aberto, quadra de futsal e espaços destinados a jogos de tabuleiro, entre outras atividades. Dois anos mais tarde, esse projeto foi complementado com o projeto de extensão *Práticas Educativas Ambientais junto à EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos no Conjunto Habitacional Encosta Norte* (3). Essa parceria resultou na elaboração de um plano de paisagismo para as áreas contíguas ao bloco pedagógico, acompanhado de atividades educativas: palestras destinadas a estudantes do sexto ano sobre a importância da flora e da fauna e uma ação prática de plantio de mudas de espécies nativas, em consonância com o projeto de intervenção originalmente proposto pela gestão.

Diferentemente das iniciativas conduzidas pela escola em parceria com a comunidade e de ações propostas pela universidade em conjunto com a escola, baseadas em processos de escuta ativa e na construção coletiva de projetos, as intervenções da FDE desconsideram os desejos da comunidade escolar e resultam em soluções que pouco dialogam com o território ou com as práticas sociais que nele se desenvolvem. As ações promovidas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), por sua vez, seguem uma lógica padronizada e alheia às especificidades locais. Em geral, tratam-se de obras de manutenção corretiva ou de intervenções voltadas apenas à funcionalidade imediata do edifício, sem incorporar qualidade espacial ou valorizar a vocação educativa dos espaços livres.

Ainda assim, independentemente de ações advindas de uma hierarquia política, observa-se que a escola não se limita à sua materialidade: ela se torna condensador social na medida em que sua gestão promove abertura e integração com o bairro. O papel de cidade educadora é alcançado quando a escola é entendida como instrumento de articulação, e não apenas como objeto arquitetônico.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da Escola Estadual Sd. PM Eder Bernardes dos Santos evidencia como a continuidade da arquitetura moderna no Brasil não se dá pela cristalização de formas, mas pela abertura a transformações e reinterpretções. O projeto de Décio Tozzi, concebido dentro da lógica funcionalista, demonstrou sensibilidade ao contexto e ao terreno, configurando um edifício generoso e racional. As transformações posteriores, ainda que tenham alterado aspectos fundamentais da espacialidade original, não eliminaram a potência do edifício como suporte para práticas sociais e educativas. Pelo contrário, revelaram sua capacidade de adaptação a novas demandas, consolidando-o como território educativo e condensador social. Nesse sentido, a experiência da escola Eder Bernardes reafirma a pertinência da noção de continuidade moderna. A utopia moderna sobrevive não como herança intocada, mas como inteligência instrumental capaz de enfrentar os

desafios urbanos e educativos contemporâneos. A arquitetura moderna, em transformação, permanece projeto em curso.

NOTAS

(1) Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (2024), com bolsa integral CAPES (2021-2024). Mestre (2011) e bacharel (2009) pela mesma instituição. Professor universitário desde 2013, atualmente docente nos cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia civil do Centro Universitário Anhanguera – Unidade Santana, São Paulo. Desenvolve pesquisas sobre espaços livres escolares, paisagem e processos de requalificação urbana e escolar, com foco na interface entre ambiente construído e práticas sociais. Integra o grupo de pesquisa Arquitetura: Reflexão, Prática e Interpretação dedicado à investigação das diferentes formas de apropriação do espaço urbano.

(2) Este artigo constitui um fragmento da tese de doutorado intitulada “O lugar do edifício escolar público na transformação da comunidade: as escolas públicas inseridas nos conjuntos habitacionais da CDHU na zona leste do município de São Paulo”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PPGAUR/USJT) entre os anos de 2020 e 2024 sob orientação da professora doutora Maria Isabel Imbroni, com financiamento integral da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

(3) O projeto de extensão *Práticas Educativas Ambientais junto à EE Sd. PM Eder Bernardes dos Santos no Conjunto Habitacional Encosta Norte* foi idealizado pela professora doutora Maria Isabel Imbroni e contou com a participação de estudantes da graduação em arquitetura e urbanismo e também da pós-graduação, níveis mestrado e doutorado.

REFERÊNCIAS

Ferro, Sérgio. *O canteiro e o desenho*. Coleção Teoria e História da Arquitetura (Acervo Sérgio Ferro), Site TFTK Production Studies, 2023, <https://tftk.iau.usp.br>.

Fundação para o Desenvolvimento da Educação. *Arquitetura escolar e política educacional: os programas na atual administração do Estado*. FDE, 1998.

Paula, Franklin Roberto Ferreira de. “O lugar do edifício escolar público na transformação da comunidade: as escolas públicas inseridas nos conjuntos habitacionais da CDHU na zona leste do município de São Paulo.” Tese de doutorado, PPAUR/USJT, 2024.